

“TARBIYA” FANINI O‘QITISHDA INTERFAOL PEDAGOGIK TEXNALOGIYALAR ORQALI O‘QUVCHILARDA HUQUQIY SAVODXONLIKINI RIVOJLANTIRISH

Atamuradov Xasan Yuldoshevich

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrası o‘qituvchisi
[Tel:\(90\)941-39-85](tel:(90)941-39-85)

Annotatsiya: Ushbu maqolada umum ta'lim maktab o‘quvchilarida “tarbiya” fanini o‘qitishda yangi interfaol pedagogik texnologiyalar qo‘llash orqali o‘quvchilarda huquqiy savodxonlikini rivojlantirish va pedagogik texnologiyalar qo‘llashning ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, axloq, fuqarolik jamiyati, huquq, huquqiy ong, huquqiy savodxonlik, huquqiy madaniyat, kompetensiya, huquqiy kompetensiya, kognitiv, mativasion, qadriyatli va xulq-atvor, immunitet, aksiyalogiya, yuridik savodxonlik, oliy ta’lim, ijtimoiy-pedagogik xususiyatlar.

Аннотация: В данной статье рассмотрены социально-педагогические особенности развития правовой грамотности учащихся и применения педагогических технологий в обучении общеобразовательных школьников предмету “воспитание” посредством применения новых интерактивных педагогических технологий.

Ключевые слова: воспитание, нравственность, гражданское общество, право, правосознание, правовая грамотность, правовая культура, компетентность, правовая компетентность, познавательная, мотивационная, ценностно-поведенческая, иммунная, аксиология, правовая грамотность, высшее образование, социально-педагогическая характеристика.

Abstract: This article examines the socio-pedagogical features of the development of legal literacy of students and the use of pedagogical technologies in teaching general education students the subject of “education” through the use of new interactive pedagogical technologies.

Keywords: education, morality, civil society, law, legal awareness, legal literacy, legal culture, competence, legal competence, cognitive, motivational, value-behavioral, immune, axiology, legal literacy, higher education, socio-pedagogical characteristics.

1. Kirish

Jahonda globallashuv jarayoni tezlashayotgan bir paytda o‘quvchilarda huquqiy madaniyatni rivojlantirish, huquqiy kompetensiyani shakllantirish, ularni takomillashtirish va o‘qitish masalalari dolzarb bo‘lib bormoqda. Bugungi kunga kelib huquq ta’limiga doir turli interfaol usullar amaliyotda keng qo‘llanilmoqda. O‘quvchilarda huquqiy kompetensiyalarni integrativ asosda rivojlantirishga katta ehtiyoj seziladi. Rivojlangan xorijiy davlatlarda huquqni o‘qitishga doir ilmiy adabiyotlarda boshlang‘ich sinfdan boshlab qonunga rioya qilish, xususan, mtoatkorlikkaga alohida e’tibor beriladi va ta’lim jarayonida interfaol usullardan unumli foydalaniladi. Dunyo tajribasida huquqiy savodxonlik mashg‘ulotlari bir bo‘lim yoki bir mavzu bilan tugab qolmaydi. Umumiy o‘rta ta’limda, xususan, kasbiy fanlarni o‘qituvchi darsliklarda keltirilgan o‘quv topshiriqlari, keyslar to‘g‘ri yashash ko‘nikmalarining osongina shakllanishiga olib keladi.

Respublikamizda ham huquqiy fanlarni o‘qitish kompetensiyaviy yondashuvga asoslandi. Boshlang‘ich ta’limdan boshlab, oliy ta’limga qadar huquqqa doir o‘quv materiallari mazmunini takomillashtirish, o‘quvchilarda huquqiy kompetensiyani shakllantirish, uning natijasida huquqiy savodxonlikni oshirish bugungi kunda davlat siyosati darajasidagi dolzarb masalalardan biri bo‘lib turibdi. Qonunlar mohiyatini o‘qitish orqali bo‘lajak mutaxassislarda kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish zarur. Zero, “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”[1], – deb ta’kidlanishi huquq ta’limi oldiga mamlakatimiz yoshlarini o‘z haq-huquqlarini anglaydigan erkin hamda savodli bayon qila oladigan mustaqil fikr sohiblari etib tarbiyalashdek dolzarb vazifalarni qo‘yadi. Shu ma’noda o‘quvchilarda huquqiy kompetensiyani rivojlantirish orqali huquqiy savodxonlikni to‘la

shakllantirish, qonunga bo'ysunish ko'nikmasini rivojlantirishga zamin yaratish va mustaqil fikrlashga o'rgatish uchun huquq ta'limiga doir o'quv materiallarining metodik ta'minotini takomillashtirish zarurati mavjud.

2.Mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha tahlili.

Respublikamizda kadrlar tayyorlashning pedagogik asoslari, tashkiliy-metodik shart-sharoitlari, tamoyillari, ushbu jarayonni tashkil etishga qo'yilayotgan ijtimoiy-pedagogik talablar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining pedagog kadrlar malakasini oshirishdagi o'rni, pedagoglarning kasbiy rivojlanishida axborot-kommunikativ, huquqiy kompetentlikka ega bo'lishning ahamiyati A.Aminov, Z.A.Artikbayeva, U.Sh.Begimqulov, N.A.Muslimov, M.Dehqonova, M.T.Jumaniyozova, Sh.Q.Mardonov, M.T.Mirsoliyeva, M.M.Nimatulayev, B.Nuridinov, D.M.Sayfurov, M.Fayziyeva, D.A.Xidoyatova, T.T.Shoyardonov, R.T.Yuldashev, A.D.Asqarov va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Xorijlik olimlardan E.X.Moriy (E.H.Mory), Tomas L.Fredman (Thomas L. Friedman), U.Binengraber (U.Bienengraber), O.Vorndran (O.Vorndran), M.Osborn (M.Osborn)larning ilmiy ishlarida kadrlarning axborot-kommunikativ, huquqiy kompetentligini rivojlantirishning integrasion, adaptiv va modulli texnologiyalari tadqiq etilgan.

Qayd etilgan tadqiqotlarda asosan, pedagogik ta'limida o'quvchilarning kommunikativ, kasbiy ko'nikmasini rivojlantirish faoliyatiga doir, ularning ta'lim jarayonini loyihalashtirishga oid ko'nikmalarini shakllantirish, pedagogik tafakkurini rivojlantirish, ularda ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarining ayrim jihatlari ochib berilgan. Biroq "O'quvchilarda huquqiy kompetensiyani rivojlantirish" muammosi mustaqil tadqiqot ob'yekti sifatida o'rganilmagan.

Tadqiqotning ob'yekti O'quvchilarda huquqiy kompetensiyani innovasion yondashuvlar asosida rivojlantirish jarayoni hisoblanadi.

Tadqiqotning predmetini O'quvchilarda huquqiy kompetensiyani innovasion yondashuvlar asosida rivojlantirishga doir metodik ta'minoti mazmuni, usullari, tizimi va texnologiyasini takomillashtirish tashkil etadi.

3.Asosiy qism.

Ma'lumki, "Tarbiya" fani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 2020–2021–o'quv yilidan boshlab joriy qilindi. Tarbiya fani uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasining bir qismi sifatida o'quvchilarda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini singdirish, ularni ijtimoiy muvaffaqiyatli hayotga tayyorlash, faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik kabi fazilatlarini takomillashtirishni maqsad qilib qo'ygan.

Tarbiya fanini o'qitishda didaktik o'yinlardan, interfaol usullardan foydalanish ta'lim jarayonida o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash va kamol toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Didaktika – ta'lim nazariyasi hisoblanadi. Didaktik o'yinlar esa o'quvchilarning ijodiy ish faoliyatini kuchaytiradi, ixtiyoriy diqqatini jamlashga yordam beradi, shuningdek xotirani takomillashtiradi. Didaktik o'yin jarayonida o'quvchilar o'zlari sezmaganda juda ko'p harakatlarni, mashqlarni bajaradilar, turli masalalarni yeshadilar[2].

Shu o'rinda pedagogik adabiyotlarda "Tarbiya" atamasi keng va tor ma'nolarda qo'llaniladi. *Keng ma'noda* tarbiya inson shaxsini rivojlantirishga, uning jamiyat ishlab shiq arishi va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar va intilishlar yig'indisini anglatadi. Bunday tushunishda tarbiya faqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni emas, [balki butun ijtimoiy tuzum](#), uning yetakchi g'oyalari va san'atning barcha turlarini o'z ichiga oladi. [Shuningdek](#), keng ma'nodagi tarbiya tushunchasi ichiga ta'lim va ma'lumot ham kiradi. *Tor ma'noda* tarbiya shaxsning jismoniy rivoji, dunyoqarashi, ma'naviy–axloqiy qiyofasi va estetik didini o'stirilishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi. Bunda oila va tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlari tarbiya ishini amalga oshiradi.

Bugungi kunda ham o'quvchilarni tarbiyalashda ana shu tajribalarni o'rganishi, o'zlashtirishi va amaliy faoliyatda qo'llay olishi taqozo etiladi. Shu sababli mazkur ta'limda "Tarbiya" fanini o'qitish Jahon xalqlari pedagogikasining tarbiyaga oid tajribalarini o'rganish masalasi va uning metodikasini ishlab shiqish dolzarb bo'lib turibdi. Chunki, hozirgi zamon xalqaro ta'lim dasturlari va talablari aynan Yevropa, Osiyo va

Amerika qit'alarida yashovshi xalqlarning pedagogik tajribalariga asosan ishlab shiqilgan. Masalan, Sharq xalqlari pedagogikasidan Ustoz–shogird tajribasi butun dunyo xalqlari tarbiya jarayoniga tadbiiq etilgan[3].

Savodxonlik – bu keyingi inson taraqqiyotini qurishda poydevor bo'lishi mumkin. Kitob mazmuniga kirishni, bu insoniyat tomonidan yaratilgan fikr va bilim xazinasidan foydalanish imkonini beradi. Biroq, savodxonlik ma'lum bir narsani targ'ib qilish vositasi sifatida jamiyatdagi mafkurani ham yoyishga xizmat qilishi mumkin. Savodxonlik nima va qanday xizmat qilishi quyidagi shartlarga bog'liq qaysi bir mamlakatning milliy ta'limi joylashtirilgan[4].

Aholining huquqiy savodxonligi darajasini oshirish – bu yo'l zamonaviy jamiyatning yorqin kelajagini ta'minlaydi. Ijtimoiy rivojlanishning hozirgi bosqichida huquqiy normalarni bilish inson va o'quvchi o'z huquq va erkinliklarini to'liq amalga oshirishi uchun zarurdir. Bugungi kunda ko'plab o'quvchilar bu borada hatto minimal darajadagi bilimga ham ega emaslar. Shunga ko'ra, o'quvchilarni huquqlari haqida xabardor qilish qoidalari va qonunchilikdagi o'zgarishlarni tushuntirish eng muhimi vazifa.

Hozirgi zamonimizda aholining huquqiy savodxonligini oshirish turli mavzular asosida amalga oshirilishi mumkin: davlat tomonidan (davlat organlari tomonidan taqdim yetilgan, ommaviy OAV); jamoat tashkilotlari tomonidan; O'zbekiston Respublikasi oliy o'quv yurtlari; qo'shimcha ta'lim. Ro'yxatdagi barcha tashkilotlar turli xil vositalardan foydalanadilar aholining huquqiy ta'limi uchun[5].

Huquqiy kompetensiyaning ham quyidagi ko'rinishlari mavjud:

Ijtimoiy-huquqiy kompetensiya – ta'lim jarayonining me'yoriy-huquqiy asoslari, xususan, uni modernizatsiyalash borasidagi hujjatlar yuzasidan bilimlar, mehnatni muhofaza qilish va texnika xavfsizligi qoidalari hamda me'yorlariga amal qilish, bolalar va o'smirlarni ijtimoiy yomon illatlardan muhofaza qilishni bilish, ta'lim jarayonida o'quvchilarning hayoti va salomatligini asrashni bilish, oliy ta'lim muassasasi va auditoriya hujjatlarini yuritish ko'nikmasiga ega bo'lish demakdir.

Aholining huquqiy savodxonligini oshirish uchun quyidagilar zarur: aholining yuqori darajadagi huquqiy madaniyatini shakllantirish an'analar, qonunga bevosita hurmat, o'quvchilarning qonun ustuvorligi, yaxlitlik va yaxlitlik, huquqiy nigilizmni yengib o'tish mamlakatning rivojlanishiga bevosita to'sqinlik qiladigan jamiyat zamonaviy madaniyatli va huquqiy davlat.

Yoshlar, shuningdek, kattalar avlodi – ota-onalar orasida har doim huquqiy savodsizlik muammosi bo'lgan. O'z huquqlari, burchlarini bilmaslik, bu haqda asosiy bilimlarning yetishmasligi konstitutsiyaviy huquqlar va to'g'ridan-to'g'ri ularning barchasini himoya qila olmaslik quyidagi noqulay holatlarga olib keladi: qonuniy nigilizm, hokimiyatga ishonchsizlik va hokazo.

Qonun ustuvorligi doirasida har qanday o'quvchi quyidagilarga rioya qilishi shart qonunlar bilan, uning huquqlari va majburiyatlarini bilish. Shuni ta'kidlash kerakki, samaradorlik qonunlarni amalga oshirish, o'quvchilarning qonuniy xatti-harakatlari bevosita bog'liqdir huquqiy savodxonlik. Binobarin, bu ko'payishni anglatadi huquqiy savodxonlik sohasidagi ahamiyati va zarurligi yoshlar va keksa avlod orasida bilimlarni saqlash .

“Kompetentlik” tushunchasi iqtisodiyot va insonning jadal sur'atlarda o'zgaruvchan hayot sharoitlariga moslashish ehtiyojidan yuzaga kelgan inson zaxiralari yangicha yondashuvning natijasi hisoblanadi. «Kompetensiya» tushunchasi esa ta'lim amaliyotiga kiritishni A.V.Xutorskoy ta'kidlaganidek, maktab uchun odatiy bo'lgan, o'quvchilar nazariy bilimlar majmuini egallab, ma'lum vazifalar yoki muammoli vaziyatlarni yechishda sezilarli qiyinchiliklarni his etishlari muammosini hal etish imkonini beradi[6].

Huquqiy savodxonlik – bu zamonaviy munosabatlar dunyosida yashovchi odam uchun zarur bo'lgan savodxonlik turi. Aytish mumkin huquqiy savodxonlik insonning shakllangan qobiliyatidir demokratik jamiyatda ishtirok yetish uchun: Tanqidiy fikrlash; Inson hamjamiyati a'zosi sifatida o'z huquqlaringiz to'g'risida xabardorlik; Plyuralistik muhitda o'ychan harakat qilish qobiliyati: o'z tanlovingizni qilish va uning oqibatlarini javobgar bo'ling; Mamlakat Konstitutsiyasi va Qonunchilik bazasini yaratish tamoyillarini bilish; aloqa tilini o'rganish va rivojlantirish; o'z - o'zini rivojlantirish mexanizmlari va usullarini shakllantirgan; kosmosning demokratik proseduralarida ishtirok yetish tajribasi[7].

Huquqiy kompetensiya – bu shaxsning ajralmas mulki huquqiy qadriyatlarini tan olish, uning tayyorligi va qobiliyatini aks ettirish to'g'risida ijtimoiy va huquqiy faoliyatni amalga oshirishda shaxsni safarbar qilishga imkon beradigan huquqiy bilim va ko'nikmalar tizimini qo'llash hamda ushbu faoliyatni samarali bajarish.

Huquqiy madaniyat – bu, albatta, huquqiy bir sifat davlat tegishli rivojlanish darajasida ifodalangan jamiyat hayoti huquqiy haqiqat, qonun ijodkorligi, huquqiy mavjudlik, huquqni muhofaza qilish va huquqiy realizatsiya faoliyati va vakili ideallarga yo'naltirilgan qiymat-me'yoriy tizim insonparvarlik, qonun ustuvorligi, shuningdek asosiy huquqiy ye'tiqodlar, qarashlar, huquqlarni tushunishga hissa qo'shadigan yo'nalishlar.

4.Xulosalar:

Huquqiy ta'lim tizimi o'quvchilarga huquqning barcha asosiy tushunchalarini to'liq o'zlashtirishga imkon beradi. Uning maqsadi qonunlarni to'g'ri idrok etish va ularni talqin qilish ko'nikmalarini yegallashdir. Shuningdek, o'quvchilarga Qonunchilik jarayonida ishtirok yetish bo'yicha yempirik tajriba orttirish, shuningdek, amaldagi maktab qonunlari va qonunlariga tuzatishlar kiritish bo'yicha loyihalarni yaratishda ishtirok yetish, huquq himoyachisi rolida o'zlarini sinab ko'rish, huquqiy matnlarni tahlil qilish va ularga konstruktiv tanqid qilish, munozaralarda qatnashish imkoniyati beriladi va zamonaviy jamiyatning dolzarb masalalari bo'yicha munozaralar ushbu sohadagi bilimlarning past darajasi bilan ajralib turadi. Shu munosabat bilan yoshlar orasida noqonuniy xatti-harakatlar soni vaqt o'tishi bilan kamaymaydi. Ushbu muammoning sababi aniq – maktab o'qituvchilari va o'quvchilar o'rtasida yuqori sifatli huquqiy ta'limning yo'qligi bilan bog'liq.

Huquqiy savodxonlik "Tarbiya" fani orqali o'quvchilar huquqiy savodxonligini oshirishda muhim omil vazifasini bajaradi. shaxsiy erkinlik va xavfsizlikni ta'minlashni ta'minlaydi, shaxsning huquqiy himoyasini kafolatlaydi va xulq-atvorning huquqiy madaniyatini, fuqarolik faolligini shakllantiradi, barcha odamlar o'zboshimchalikdan himoyalangan va o'z ijodini erkin amalga oshirishi mumkin bo'lgan axloqiy muhitni yaratadi. Maktab yoshidan boshlab huquqiy savodxonlikni shakllantirish, huquqiy ongni o'rgatish va rivojlantirish, shuningdek, fuqarolik fazilatlarini va huquqiy madaniyatni rivojlantirish muhimdir, chunki kelajakda o'quvchilar shaxsiy ong ularning fuqarolik pozitsiyasi va axloqiy yetukligining ko'rsatkichi bo'ladigan ko'plab holatlarga duch kelishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Т.: Ўзбекистон, 2016. –14-б.
2. Pirnazarova A. Tarbiya fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash va unda ta'lim va tarbiyaning uzviyligi: tarbiya fanini o'qitishda didaktik o'yinlar//Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi 2022. 77-78b.
3. Jabborova O., Umarova Z. Boshlang'ich ta'limda "Tarbiya" fanini o'qitish metodikasi. –Toshkent. 2021.15-16 betlar
4. Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М., 2008. 269 с.
5. Цветков А. П. Правовое воспитание как важнейший фактор формирования правовой культуры и правосознания // Семья в России. 2003. № 2. С. 106-111.
6. Хуторской А.В. Образовательные компетенции и методологии дидактики. Электронный ресурс: <https://khutorskoy.ru/be/2016/0922/index.htm>. Дата обращения: 18.01.2020.
7. Коротун А. В. Правовая компетенция социального педагога: теория и практика формирования в вузе : монография. Екатеринбург, 2014. 212 с.